

open
access
network

open-access.network

Report

Disziplinäre Angebote in Kooperation mit
Fachgesellschaften

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Linda Martin, <https://orcid.org/0000-0002-4634-2386>

Jesko Rücknagel, <https://orcid.org/0000-0001-8824-8390>

Paul Schultze-Motel, <https://orcid.org/0000-0002-4142-2555>

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojekts "open-access.network 2" erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden (Förderkennzeichen: 16KUV012, 16KUV014, 16KUV013).

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Alle Links letztmalig geprüft am 19. Dezember 2024.

Zitationsvorschlag

Martin, Linda; Rücknagel, Jesko; Schultze-Motel, Paul. (2024). Disziplinäre Angebote in Kooperation mit Fachgesellschaften. open-access.network Report. Version 1.0. [doi:10.5281/zenodo.14512205](https://doi.org/10.5281/zenodo.14512205)

Inhalt

Einleitung.....	1
Wissenschaftliche Fachgesellschaften als Akteurinnen der Open-Access-Transformation in Deutschland.....	2
Beschreibung und Umsetzung des Arbeitspaketes	3
Vorgehen	3
Berichte über die durchgeführten Workshops.....	5
Workshops für Wissenschaftler*innen	5
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie	5
Gesellschaft für Theaterwissenschaft	6
Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft und Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie	8
Deutsche Physiologische Gesellschaft.....	10
4ING.....	12
Rechtswissenschaften	13
Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien	15
Deutsche Gesellschaft für Philosophie	17
Workshops für Vertreter*innen von Fachgesellschaften.....	19
Deutsche Gesellschaft für Informatik	19
Gesellschaft für Medienwissenschaft	20
Online-Workshop vom 25. Juni 2024.....	22
Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen	23
Gestaltung der Open-Access-Transformation	24
Aktuelle Themen und Herausforderungen.....	24
Weiterführende Unterstützungsangebote an Fachgesellschaften	26

Einleitung

In der zweiten Phase des BMBF-geförderten Verbundprojektes open-access.network (2023–2025) wurden im Arbeitspaket 2.2 "Disziplinäre Angebote in Kooperation mit Fachgesellschaften" verschiedene wissenschaftliche Fachcommunities angesprochen, um aktuelle Aspekte der Open-Access-Transformation zu diskutieren sowie Kenntnisse über das Publizieren im Open Access¹ an Wissenschaftler*innen zu vermitteln. Ziel des Arbeitspaketes ist es darüber hinaus, Fachgesellschaften dabei zu unterstützen, eine wissenschaftspolitische Rolle im Wissenschaftssystem einzunehmen und ihre Mitglieder in den Strukturwandel aktiv einzubeziehen. Voraussetzung mit Blick auf Open Access ist jedoch, "einen Überblick über die Entwicklungen im eigenen Fach zu erlangen und eigene Expertise zu entwickeln".²

Das Arbeitspaket ist im Projekt in den Aufgabenbereich Fort- und Weiterbildungsangebote für verschiedene Zielgruppen zu Open-Access-Themen eingebettet. Ein Schwerpunkt liegt auf disziplinären Angeboten, die wissenschaftliches Publizieren im Open Access fördern. Das Projekt reagiert damit auf Vorschläge, "vermehrt adressatengerechte OA-Angebote [...] zu unterbreiten und hierfür mit Fachgesellschaften zu kooperieren".³ Diese nehmen eine wichtige Transferfunktion zu ihren Mitgliedern als wissenschaftliche Autor*innen ein. Ein besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit deutschen Fachgesellschaften, um die nationale wissenschaftliche Vernetzung zu stärken, selbst wenn die Fachcommunity international aufgestellt ist. Die am Arbeitspaket beteiligten Projektpartner*innen sind die Technische Informationsbibliothek, das Open-Access-Büro Berlin, angesiedelt an der Freien Universität Berlin sowie das Helmholtz Open Science Office.

Im vorliegenden Report wird ein Überblick über Open-Access-Aktivitäten von ausgewählten Fachgesellschaften gegeben, mit denen kooperativ ausgerichtete Angebote umgesetzt wurden. Dabei werden die aus diesen Kooperationen gewonnenen Erkenntnisse für die wissenschaftliche und wissenschaftspolitische Öffentlichkeit zusammengefasst. Beispielhaft werden Open-Access-Themen, aktuelle Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe der Fachgesellschaften skizziert.

Wissenschaftliche Fachgesellschaften wurden einerseits als Multiplikatorinnen mit direktem Zugang zu Wissenschaftler*innen ihrer Fachdisziplin angesprochen und

¹ Im vorliegenden Report werden drei Wege des Open Access, Diamond Open Access, Gold Open Access und Grünes Open Access, thematisiert. Es werden die Definitionen aus dem Glossar von open-access.network verwendet.

open-access.network. Glossar. Open Access Gold.
<https://open-access.network/informieren/glossar#c6220>

open-access.network. Glossar. Open Access Grün.
<https://open-access.network/informieren/glossar#c6221>

open-access.network. Glossar. Diamond Open Access.
<https://open-access.network/informieren/glossar#c6223>

² vgl. Neufend, M. Fachcommunities könnten Vorreiter sein. <https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin/2022/07/28/fachcommunities-koennten-vorreiter-sein/>

³ Kind, S. et al. (2022). Evaluation des Verbundvorhabens open-access.network. <https://vdivde-it.de/de/publikation/evaluation-des-verbundvorhabens-open-accessnetwork>, S. 15.

andererseits als unmittelbare Akteurinnen der Open-Access-Transformation. Neben der Sensibilisierung für Open Access erhalten Fachgesellschaften durch das Projekt Unterstützung bei der Erarbeitung von Handlungsoptionen.

Wissenschaftliche Fachgesellschaften als Akteurinnen der Open-Access-Transformation in Deutschland

Bei Fachgesellschaften handelt es sich um Organisationen, die sich dem wissenschaftlichen Austausch, der Förderung von Forschung, Lehre und Anwendung in einem bestimmten Fachgebiet sowie der Vernetzung der wissenschaftlichen Fachcommunity widmen. Sie spielen eine zentrale Rolle im wissenschaftlichen Diskurs und stellen als Bottom-Up Organisationen eine wichtige Ergänzung zu Top-down-Initiativen wie Förderauflagen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen dar. Es gibt Fachgesellschaften für nahezu jedes wissenschaftliche Gebiet. Neben den großen, disziplinären Fachgesellschaften gibt es spezialisierte und interdisziplinäre Gesellschaften, die sich spezifischen Forschungsthemen widmen. Viele deutsche Fachgesellschaften sind in internationale Netzwerke eingebunden und kooperieren mit fachlichen Organisationen weltweit. Dies fördert den internationalen Austausch und trägt zur globalen Vernetzung der deutschen Wissenschaft bei. Zu den Mitgliedern können natürliche Personen oder Organisationen und Unternehmen zählen. Dadurch können Fachgesellschaften vielfältige Interessen und Gruppen repräsentieren, so dass neben Wissenschaftler*innen und Student*innen auch Berufspraktiker*innen und weitere Partner*innen der Privatwirtschaft, die in dem jeweiligen Fachgebiet tätig sind, zugehörig sind. Die Heterogenität der Fachgesellschaften und ihrer Fachcommunities spiegelt sich in deutlichen Unterschieden hinsichtlich ihrer Größe, Angebote an ihre Mitglieder und in ihrer Organisationsstruktur.

Einige wichtige Aufgaben von Fachgesellschaften sind⁴:

- **Förderung von Forschung:** Fachgesellschaften organisieren Konferenzen, Tagungen und Workshops, geben Fachzeitschriften heraus und fördern die Vernetzung und den Austausch unter Wissenschaftler*innen. Sie setzen Standards für gute wissenschaftliche Praxis in Forschung und Lehre in der eigenen Fachdisziplin und unterstützen die Verbreitung und den Transfer von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen.
- **Gestaltung der akademischen Ausbildung:** Die Gesellschaften bieten ihren Mitgliedern Fortbildungsangebote, Zugang zu wissenschaftlichen Ressourcen und eine Plattform zur Karriereentwicklung an.
- **Einfluss auf Politik und Gesellschaft:** Fachgesellschaften spielen eine wichtige Rolle in der Beratung von Politik und Öffentlichkeit zu wissenschaftlichen Fragen. Sie formulieren Stellungnahmen zu aktuellen Themen und tragen dazu bei, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen in der Gesellschaft zu fördern.

Insgesamt sind Fachgesellschaften bedeutende Akteurinnen im deutschen Wissenschaftssystem, die Forschung und Wissenstransfer unterstützen und den interdisziplinären sowie internationalen Austausch fördern. Sie können als Organe der

⁴ vgl. u. a. Wissenschaftsrat. (1992). Zur Förderung von Wissenschaft und Forschung durch wissenschaftliche Fachgesellschaften, S. 8ff.

wissenschaftlichen Selbstorganisation "Wissenschaftler*innen als Akteur*innen der Open-Access-Transformation" aktivieren.⁵

Beschreibung und Umsetzung des Arbeitspaketes

Im Arbeitspaket werden zwei Workshop-Arten durchgeführt, der vorliegende Report sowie eine Handreichung erstellt⁶:

1. Die Workshops erster Art haben das Ziel, in Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften, Wissenschaftler*innen über Open Access zu informieren, Unsicherheiten zu nehmen und vorhandene Unterstützungsangebote bekannt zu machen. Basierend auf Erfahrungen aus der ersten Förderphase des Projekts werden Good-Practice-Beispiele präsentiert und konkrete Bedarfe der Fachgesellschaften adressiert. Insgesamt sind zehn Workshops für Wissenschaftler*innen geplant, von denen einige auf Fachtagungen stattfinden, andere als Online-Veranstaltung in variierender Länge umgesetzt werden. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Reports wurden bereits elf Workshops erster Art durchgeführt.
2. Die Workshops zweiter Art, die sich an Vorstände, Geschäftsstellen und Sprecher*innen der Fachgesellschaften richten, sprechen Fachgesellschaften direkt als Akteur*innen der Open-Access-Transformation an. Im Fokus stehen Reaktionen auf wissenschaftspolitische Positionierungen aus fachspezifischer Sicht und Handlungsoptionen wie die Herausgabe von Open-Access-Publikationen. Insgesamt sind zehn Workshops für Entscheidungsträger*innen aus Fachgesellschaften geplant. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Reports wurden bereits vier Workshops zweiter Art durchgeführt.
3. Eine Handreichung,⁷ die Fachgesellschaften adressiert, formuliert Empfehlungen für Entscheidungsträger*innen und ergänzt den vorliegenden Report, der die Ergebnisse der Veranstaltungen und der Informationsgespräche dokumentiert und so den Wissenstransfer unterstützen soll.

Vorgehen

Vorbereitend für die beschriebenen Workshops wurden Fachgesellschaften recherchiert und kontaktiert. Hierfür wurden verschiedene Quellen genutzt,⁸ die durch Recherche oder bestehende Kontakte der Projektpartner*innen bzw. im Austausch mit Fachinformationsdiensten (FID) oder Arbeitsgemeinschaften der Fachgesellschaften erweitert wurden. Der Erstkontakt verlief über den Versand von E-Mails

⁵ Bärwolff, T. et al. (2023). "6. Fachcommunities und Fachgesellschaften". In Open4DE Landscape Report. <https://oabb.pubpub.org/pub/open4de#schlussfolgerungen-und-empfehlungen-für-einen-bundesweiten-strategieprozess-3>

⁶ open-access.network. Workshops "Disziplinäre Angebote in Kooperation mit Fachgesellschaften". <https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-disziplinaere-angebote-in-kooperation-mit-fachgesellschaften>

⁷ Die Veröffentlichung der Handreichung erfolgt im ersten Quartal 2025 in der Zenodo Community des Projekts (https://zenodo.org/communities/open-access_network/).

⁸ Unter Berücksichtigung von Arbeitsergebnissen und Kontakten des ebenfalls durch das BMBF-geförderten Projekts "OPEN4DE - Stand und Perspektiven von Open Access am Standort Deutschland" wurde eine Liste mit u. a. Kontaktdaten, Open-Access-Informationssseiten und Publikationsorganen von Fachgesellschaften in Deutschland erstellt.

an die Vorstände oder Geschäftsstellen von mehr als 60 Fachgesellschaften sowie an Mitglieder von Arbeitsgruppen in den Bereichen Open Science, Open Access, Digitalisierung. Darin wurden das Projekt open-access.network, die Vorteile von Open-Access sowie das oben skizzierte Angebotsportfolio beschrieben und die Möglichkeit einer kooperativ ausgerichteten Veranstaltung erfragt. Nach der Interessenbekundung wurde die Planung eines Workshops gemeinsam mit den Vertreter*innen einer Fachgesellschaft konkretisiert. Positive Rückmeldungen enthielten oft bereits erste Themenvorschläge, die in einem Online-Informationsgespräch zwischen dem Projektteam und den Vertreter*innen der Fachgesellschaft vertieft und ergänzt wurden. Bei Bedarf entstanden daraus Workshops, die in Kooperation mit der Fachgesellschaft durchgeführt wurden. In einigen Fällen nahmen Kolleg*innen von Fachinformationsdiensten an diesen Gesprächen teil, entweder weil sie bereits in der ersten Förderphase an kooperativen Workshop-Angeboten beteiligt waren oder weil die Fachinformationsdienste enge Kontakte zu den Fachgesellschaften der jeweiligen Fachdisziplin hatten.

Trotz einer häufig positiven Resonanz auf das Angebot gab es eine Reihe von Herausforderungen bei deren Bewerbung und Umsetzung. So waren teilweise längere Vorlaufzeiten zur Klärung von Verantwortlichkeiten in den Gremien von Fachgesellschaften notwendig, vor allem wenn es keine dezidierten Ansprechpersonen für Open-Access-Themen gab. Außerdem erfolgt das Engagement von Gremienvertreter*innen für eine Fachgesellschaft zum überwiegenden Anteil ehrenamtlich. Daraus ergeben sich zeitlich begrenzte Verfügbarkeiten, insbesondere des Vorstandes. Die Integration der durch open-access.network angebotenen Workshops in das Programm von Fachtagungen war nur begrenzt möglich, da einerseits die Fachtagungen einen langen Planungsvorlauf haben und andererseits manche Fachtagungen in einem Rhythmus von zwei bis drei Jahren (alternierend zur Projektlaufzeit) stattfinden. Da die Programme der Tagungen i. d. R. mit wissenschaftlich bezogenen Beiträgen ausgefüllt werden, wurde die Mehrheit der im Projekt durchgeführten Workshops als eigenständiges Online-Format umgesetzt. Hierbei überwiegt das Interesse an Workshops erster Art, also jenen, die Wissen über Open Access an Wissenschaftler*innen vermitteln.

Berichte über die durchgeführten Workshops

Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen Ergebnisse der bis November 2024 durchgeführten Workshops zusammengefasst. Die Berichte sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet. Nach einer kurzen Beschreibung der Fachgesellschaft werden jeweils Entwicklungen um die Umsetzung von Open Access innerhalb der Fachcommunity skizziert. Darüber hinaus wird der Rahmen der Workshop-Umsetzungen beschrieben und auf die geäußerten Herausforderungen innerhalb der Fachkultur eingegangen.

Weitere Informationsgespräche und Angebote von Workshops für Wissenschaftler*innen und Mitglieder von Fachgesellschaften sind für das verbleibende Projektjahr (2025) geplant.

Workshops für Wissenschaftler*innen

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie

Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCh), gegründet 1872, ist eine medizinische Fachgesellschaft für Chirurg*innen aus Deutschland. Der Schwerpunkt der Gesellschaft liegt bei der Allgemeinchirurgie, sie bietet gleichzeitig einen Rahmen für verschiedene Subdisziplinen. Die als eingetragener Verein agierende Körperschaft umfasst Stand Dezember 2023 22.674 Mitglieder.⁹ Die Angebote der Fachgesellschaft umfassen beispielsweise die jährliche Ausrichtung des Deutschen Chirurgie Kongresses (DCK)¹⁰ und das seit 2016 erscheinende Publikationsorgan "Innovative Surgical Science" (ISS).¹¹ Die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift wird in Zusammenarbeit mit dem Verlag DeGruyter verlegt und ist im Directory of Open Access Journals (DOAJ) gelistet¹².

Chirurgie und Open Access: Alte Bekannte

Mit der Gründung des Open-Access-Journals "Innovative Surgical Science" im Januar 2016¹³ und der Unterzeichnung der "Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen" am 25. Oktober 2015¹⁴ bekannte sich die DGCh schon früh zu Open Access. In einem Informationsgespräch wurden die Themen der Finanzierung und der Entwicklungen im internationalen Raum als besonders interessant für die Zielgruppe der Wissenschaftler*innen herausgestellt.

⁹ vgl. Deutscher Bundestag. (2024). Lobbyregister. Deutsche Gesellschaft für Chirurgie e.V. <https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R003872>

¹⁰ Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. DGCh Jahreskongress. <https://www.dgch.de/index.php?id=69&L=960>

¹¹ Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. Innovative Surgical Sciences (ISS). <https://www.dgch.de/index.php?id=161&L=262>

¹² vgl. DOAJ. (2024). Innovative Surgical Sciences. <https://doaj.org/toc/2364-7485>

¹³ Bartholomäus, E. (2015). Open-Access-Journal: Freier Zugang zu chirurgischem Wissen. Deutsches Ärzteblatt, 112(50), A-2154 / B-1771 / C-1717. <https://www.aerzteblatt.de/archiv/173335/Open-Access-Journal-Freier-Zugang-zu-chirurgischem-Wissen>

¹⁴ Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. Signatoren. <https://openaccess.mpg.de/signatories-de>

Metriken wie der Journal Impact Factor nehmen eine große Rolle ein. Die Fachrichtung profitiert beim Publizieren in Zeitschriften von den DEAL-Vereinbarungen in hohem Maße.

Deutscher Kongress für Chirurgie – Workshop

Um über Aspekte der Finanzierung von Publikationen, die Vorteile von Open Access und Publikationsorte zu informieren sowie über internationale Entwicklungen zu sprechen, fand am 27. April 2023 ein Workshop von open-access.network im Rahmen des Deutschen Chirurgie-Kongresses in München statt.¹⁵

Der Interaktion mit den Teilnehmenden standen u. a. folgende Fragestellungen voran:

- Wie vermittele ich Wissen über und die positiven Aspekte von Open Access in der eigenen wissenschaftlichen Fachcommunity?
- Wer soll Open Access finanzieren, wenn es keine Drittmittel gibt?
- Wie erkenne ich ein qualitativ hochwertiges Open-Access-Journal?
- Können Prognosen zu zukünftigen Entwicklungen (z. B. Peer-Review-Verfahren) getätigt werden?
- Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Was kann daraus gelernt werden?

Erkenntnisse aus dem Workshop

Das Publizieren im Open Access geschieht im Besonderen bei Zeitschriften, deren Open-Access-Publikationsgebühren über die DEAL-Verträge finanziert werden. Wege der Publikation in Diamond und Green Open Access sind weniger bekannt und bedürfen einer stärkeren Bewerbung innerhalb der chirurgischen Fächer. Eine disziplinspezifische Affinität zu Metriken und traditionellen Reputationsmechanismen beeinflussen die Wahl eines Publikationsorgans.

Die hohe Anzahl an Publikationen in DEAL-Zeitschriften und damit verbundene Kostensteigerungen führen zu einer Skepsis gegenüber dem Open-Access-Publizieren im Allgemeinen. Eine fehlende Affiliation eines*r Publizierenden führt zu mangelnden Finanzierungsmöglichkeiten und stellt somit eine Hürde bei der Umsetzung von Open Access dar.

Gesellschaft für Theaterwissenschaft

Die Gesellschaft für Theaterwissenschaft (gtw), gegründet 1992, ist eine Fachgesellschaft, der 380 Wissenschaftler*innen, künstlerisch-wissenschaftlich Tätige und Künstler*innen aus dem Bereich der Theaterwissenschaft¹⁶ (Darstellende Kunst) angehören (Stand Oktober 2024).¹⁷ Die als eingetragener Verein agierende

¹⁵ Präsentation zum Workshop-Angebot: Martin, L. (2023). Ein kleiner Eingriff mit großer Wirkung? Die Open-Access-Transformation in Deutschland und die Möglichkeiten des Open-Access-Publizierens in der Chirurgie. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7870340>

¹⁶ Gesellschaft für Theaterwissenschaften. Kongress der gtw 2024. <https://cct.gko.uni-leipzig.de/forschung/tagungen/gtw-kongress-2024/>

¹⁷ vgl. Gesellschaft für Theaterwissenschaften. Über uns. <https://theaterwissenschaft.de/uber-uns/>

Fachgesellschaft richtet alle zwei Jahre den Kongress der Gesellschaft für Theaterwissenschaften aus.¹⁸ Zu den regelmäßigen Publikationen im Rahmen der Fachgesellschaft gehören Kongressbände im Closed Access, publiziert bei verschiedenen Verlagen¹⁹ oder das Free-to-read-Angebot der Online-Zeitschrift "thewis".²⁰ Die Beiträge der Zeitschrift werden ohne finanzielle Schranken online bereitgestellt, weisen jedoch bislang keine Lizenz oder persistenten Identifier auf.²¹

Es bestehen enge Verbindungen zwischen der Gesellschaft für Theaterwissenschaft und dem Konsortium NFDI4Culture²² sowie dem FID Darstellende Kunst.²³

Theaterwissenschaft und Open Access: Mehr als Text

Die Formen des Publizierens in den (darstellenden) Künsten sind divers und können neben einer textuellen Form auch multimedial und/oder multimodal sein.²⁴ Zu den besonderen Herausforderungen zählen neben Aspekten der Archivierung von Daten auch die Wahl einer geeigneten Publikationsplattform, die ein mehrdimensionales Publizieren ermöglicht. Es besteht ein hoher Beratungsbedarf zu den Themen Urheberrecht und Lizenzen. Von besonderem Interesse ist hierbei die Auswirkung von Lizenzentscheidungen auf Verdienstmöglichkeiten.²⁵

Kongress der Gesellschaft für Theaterwissenschaft 2024 – Workshop

Der 16. gtw-Kongresses in Leipzig mit dem Motto: "Offene Räume" bot Workshop- und Informationsangebote im Kontext offener Wissenschaftspraktiken, z. B. durchgeführt vom NFDI4Culture oder der Initiative für die Archive der Freien Darstellenden Künste e. V.²⁶

Ein Workshop von open-access.network am 13. Juni 2024 adressierte Wissenschaftler*innen verschiedener Karrierestufen. Das Angebot umfasste:

- die Vermittlung von Basiswissen und Hinweise auf Informationsangebote zu Open Access,
- die Abfrage zu Herausforderungen beim Publizieren in den darstellenden Künsten,
- einen Austausch über den Begriff "Openness".

¹⁸ vgl. Gesellschaft für Theaterwissenschaften. Kongresse.

<https://theaterwissenschaft.de/kongresse/>

¹⁹ vgl. Gesellschaft für Theaterwissenschaften. Publikationen. <https://www.theaterwissenschaft.de/forschung/publikationen/> und <https://theaterwissenschaft.de/publikationen/>

²⁰ Gesellschaft für Theaterwissenschaften. Thewis. <https://www.thewis.de/index>

²¹ vgl. Gesellschaft für Theaterwissenschaften (gtw). Thewis. Über die Zeitschrift.

<https://www.thewis.de/about>

²² NFDI4Culture. <https://nfdi4culture.de/>

²³ FID Darstellende Kunst. <https://www.performing-arts.eu/>

²⁴ Beispielhaft können folgende Formen der Publikation benannt werden: Reulecke, I. und Gäbler, H. (2022). Radikale Echtzeit. <https://doi.org/10.25624/kuenste-1861> und Florian, E. (2022). Die Eröffnung mit dem kleinen Mollseptakkord oder Das >Tea for two<-Modell.

<https://doi.org/10.25624/kuenste-1817>

²⁵ vgl. open-access.network. (2021). Performing Open Access – Ein Workshop für und mit den Darstellenden Künsten. <https://open-access.network/services/news/artikel/performing-open-access-ein-workshop-fuer-und-mit-den-darstellenden-kuensten>

²⁶ vgl. Gesellschaft für Theaterwissenschaften. gtw2024. <https://cct.gko.uni-leipzig.de/forschung/tagungen/gtw-kongress-2024/programm/> und Initiative für die Archive der Freien Darstellenden Künste e.V. <https://www.theaterarchiv.org/home>

Erkenntnisse aus dem Workshop

Publikationen aus dem Bereich der darstellenden Künste können sich zwischen Wissenschaft und Praxis bewegen. Neben der reinen Textform finden sich Formen experimentellen Publizierens, das verschiedene Datentypen (Ton, Bild, Beschreibung usw.) kombiniert. Besondere Herausforderungen werden in der rechtssicheren Publikation des multimedialen und multimodalen Materials²⁷ sowie der Wahl eines geeigneten Publikationsortes wahrgenommen. Fragen rund um Verdienstmöglichkeiten mit dem eigenen Beitrag (VG Wort/GEMA)²⁸ und urheberrechtliche Unsicherheiten (z. B. Bildrechte) stellen Autor*innen vor Herausforderungen. Es fehlt eine geeignete Open-Access-Publikationsplattform, die kooperatives Arbeiten und die Verknüpfung verschiedener Inhalte ermöglicht.

Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft und Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie

Die Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft (DGEKW) wurde 1963 als Deutscher Gesellschaft für Volkskunde gegründet und wird seit 2022 als DGEKW bezeichnet. Die Fachgesellschaft hat ca. 1.000 Mitglieder (Stand 2024). Die als eingetragener Verein agierende multidisziplinäre Gesellschaft richtet alle zwei Jahre einen Kongress²⁹ aus.³⁰ Eine weitere, dem ethnologischen Fächerspektrum nahestehende Fachgesellschaft ist die Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie (DGSKA). Der 1929 als Gesellschaft für Völkerkunde gegründeten und seit 2017 als DGSKA bezeichneten multidisziplinären Vereinigung gehören gegenwärtig etwa 780 Mitglieder an. Im zweijährigen Rhythmus finden Fachtagungen statt.³¹ Beide wissenschaftliche Fachgesellschaften geben mehrere Publikationsorgane heraus. Die "Zeitschrift für Empirische Kulturwissenschaft" (ZEKW, Mitgliederzeitschrift der DGEKW) und die "Zeitschrift für Ethnologie/Journal for Social and Cultural Anthropology" (ZfE/JSCA, Fachorgan u. a. der DGSKA), sind jüngst nach einem Subscribe-to-Open-Ansatz in den Open Access transformiert worden. Die Ausgaben der Publikationen besitzen einen DOI, jedoch keine offene Lizenz. Die ZEKW kann über den Verlag Waxmann, die ZfE/JSCA über den Verlag Reimer zusätzlich als Printpublikation bezogen werden.³²

²⁷ Urheberrechtliche Fragen zu Text- und Datenmaterial stellen sich ebenfalls im Rahmen von Closed-Access-Publikationen und sind keine für Open Access spezifische Herausforderung.

²⁸ Zwei jüngst erschienene Artikel beschäftigen sich mit dem Bezug zwischen VG Wort und Open Access, vgl. Wiese, R., & Lange, M. (2024). Open Access und die VG Wort: was es bei wissenschaftlichen Texten zu beachten gilt. <https://irights.info/artikel/open-access-vg-wort-berlin-universities-publishing/32304> und Reda, F. (2024). Kein Widerspruch: Open Access und Vergütung durch die VG Wort. <https://doi.org/10.59350/mwhj1-ka424>

²⁹ Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft. DGEKW-Kongresse. <https://dgek.w.de/veranstaltungen/kongresse/>

³⁰ vgl. Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft. Profil. <https://dgek.w.de/dgv/profil/>

³¹ vgl. Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Was ist die Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie? <https://www.dgska.de/dgska/> und Tagungen. <https://www.dgska.de/tagungen/>

³² vgl. Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft. Zeitschrift für Empirische Kulturwissenschaft. <https://dgek.w.de/publikationen/zekw/> und Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Zeitschrift für Ethnologie. <https://www.dgska.de/zeitschrift-fuer-ethnologie/> und EVIFA. EthnOA. <https://www.evifa.de/de/ueber-uns/fid-projekte/ethnoa> und

Ethnologie und Open Access: Mit Sensibilität umsetzen

In der Ethnologie findet eine enge Zusammenarbeit mit Forschenden aus "low- and middle-income countries"³³ statt. Mit Open Access wird eine Erhöhung der Sichtbarkeit der eigenen Forschung verknüpft.³⁴ Es besteht eine starke Verlagsbindung zu kleinen und mittelständischen Verlagen.³⁵ Vor dem Hintergrund einer multidisziplinären und häufig international agierenden Forschung steht wissenschaftlichen Autor*innen ein Portfolio an Möglichkeiten des Open-Access-Publizierens zur Verfügung. Einen hohen Stellenwert, im Closed und Open Access, nehmen (häufig personenbezogene) Forschungsdaten und ein damit verbundener ethischer Umgang ein.³⁶ Das Veröffentlichen im Grünen Open Access wird hingegen weniger wahrgenommen.

Workshop in Kooperation mit dem Projekt EthnOA

Am 24. Juni 2024 fand ein Online-Workshop mit dem Titel "Darf ich das hochladen? Ethnologische Publikationen zwischen Paywall und freiem Zugang"³⁷ statt. Die Veranstaltung legte den Schwerpunkt auf das Thema Zweitveröffentlichung (self-archiving) in ethnologischen Fächern. Das Angebot wurde als Kooperation der Projekte EthnOA und open-access.network ausgerichtet und adressierte Wissenschaftler*innen höherer Karrierestufen. Ziele des Workshops waren:

- die Vermittlung von Kenntnissen zu Open Access im Allgemeinen und Grünem Open Access im Besonderen,
- die Vermittlung von Kenntnissen zum Zweitveröffentlichungsrecht, Urheberrecht und Creative-Commons-Lizenzen,
- die Vermittlung von Kenntnissen zu Tools sowie weiterführenden Informations- und Hilfsangeboten.³⁸

Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, Self-archiving Policies von Verlagen zu prüfen, in denen sie selbst publiziert haben, und innerhalb einer Q&A-Session dazu Fragen zu stellen.

Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Die ZfE | JSCA auf dem Weg zum Open Access. https://www.dgska.de/wp-content/uploads/2021/06/Open_Access_InfoText-Mitglieder.pdf

³³ vgl. Wellcome Trust. Low- and middle-income countries. <https://wellcome.org/grant-funding/guidance/prepare-to-apply/low-and-middle-income-countries>

³⁴ vgl. DGSKA. (2024). Die ZfE | JSCA auf dem Weg zum Open Access. https://www.dgska.de/wp-content/uploads/2021/06/Open_Access_InfoText-Mitglieder.pdf

³⁵ Bärwolff, T. et al. (2023). "6. Fachcommunities und Fachgesellschaften". In Open4DE Landscape Report. <https://oabb.pubpub.org/pub/open4de#schlussfolgerungen-und-empfehlungen-für-einen-bundesweiten-strategieprozess-3>

³⁶ open-access.network. Open Access in den ethnologischen Fächern <https://open-access.network/informieren/open-access-in-fachdisziplinen/ethnologische-fächer>

³⁷ Präsentation zur Veranstaltung: Heft, K.; Martin, L. (2024). Darf ich das hochladen?

Ethnologische Publikationen zwischen Paywall und freiem Zugang. <https://doi.org/10.18450/ethnoa-medien/22>

³⁸ vgl. DGEKW. Darf ich das hochladen? Ethnologische Publikationen zwischen Paywall und freiem Zugang. <https://dqekw.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-OA-Fachgesellschaften.pdf>

Erkenntnisse aus dem Workshop

Es besteht eine enge Bindung an bestimmte Verlage. Autor*innen nehmen kommerzielle Dienste wie ResearchGate³⁹ in Anspruch, in der Überzeugung, Open Access zu publizieren. Autor*innen publizieren ihre Werke weltweit, woraus sich Fragen zu Urheberrecht und Nachnutzbarkeit ergeben.⁴⁰ Die anthropologische Forschung stellt Wissenschaftler*innen vor die Herausforderung, Forschungsdaten zu anonymisieren. Die Anwendung der CARE-Prinzipien⁴¹ bei der Bereitstellung und Nutzung von Forschungsdaten ist relevant. Von den Publizierenden wird ein Publikationsort, der eine gemeinsame Veröffentlichung von Texten, Daten, Bilder etc. ermöglicht, als Desiderat wahrgenommen. Der Austausch von Erfahrungswerten zu Verlagsverhandlungen und die Wahl eines geeigneten Publikationsortes wird als wichtig erachtet. Neben konventionellen Formaten wird das Publizieren in Form von Blogbeiträgen als Möglichkeit der wissenschaftlichen Kommunikation wahrgenommen.

Deutsche Physiologische Gesellschaft

Die Deutsche Physiologische Gesellschaft (DPG) ging aus einem Gründungsbeschluss 1903 in Kassel hervor.⁴² Die DPG fördert die Forschung und Lehre auf dem gesamten Gebiet der Physiologie. Sie ist interdisziplinär angelegt und zu ihren rund 800 Mitgliedern zählen vor allem Wissenschaftler*innen der Humanmedizin, Biologie, Chemie und Physik. Die DPG richtet ihre jährliche Tagung im September aus. Im Jahr 2011 haben sich die "Jungen Physiologen" gegründet.⁴³ Sie vertreten Nachwuchswissenschaftler*innen des Faches sowie interessierte Studierende. Die Gesellschaft gibt die traditionsreiche Fachzeitschrift „Pflügers Archiv – European Journal of Physiology“ heraus,⁴⁴ die bei Springer Nature erscheint. „Pflügers Archiv“ wird als Subskriptionszeitschrift vermarktet, gegen Zahlung einer Publikationsgebühr wird eine Open-Access-Option für einzelne Artikel angeboten.⁴⁵ In Deutschland ist „Pflügers Archiv“ aktuell Teil der DEAL-Verträge, was Mitglieder der DPG das Publizieren im Open Access ermöglicht.

Physiologie und Open Access

Die Publikationskultur ist in der Physiologie eher traditionell geprägt. Das Prestige einer Zeitschrift und auch der Journal Impact Factor spielen noch immer eine wichtige Rolle für die Wahl des Publikationsortes. Publikationen in anerkannten

³⁹ Kommerzielle soziale Netzwerke wie academia.edu und ResearchGate gewährleisten keine langfristige freie Verfügbarkeit und Archivierung der Texte. Darüber hinaus schließen Closed-Access-Verlage eine Veröffentlichung auf kommerziellen Plattformen i. d. R. aus.

⁴⁰ Ein Beispiel: Publiziert eine Autorin einen Journalartikel bei einem Verlag in dessen Publikationsverträgen als für den Vertrag anzuwendendes Recht ein anderes als das deutsche Urheberrecht vereinbart wird, kann sie sich im Regelfall nicht auf das deutsche Urheberrecht und damit auch nicht auf das dort verankerte Zweitveröffentlichungsrecht (§ 38(4) UrhG) berufen. Das deutsche Urheberrecht kann in diesem Fall nicht als Grundlage für die Umsetzung des Grünen Weges herangezogen werden.

⁴¹ GIDA. CARE-Prinzipien. <https://www.gida-global.org/care>

⁴² DPG. <https://www.physiologische-gesellschaft.de/>

⁴³ DPG. Junge Physiologen. <https://www.physiologische-gesellschaft.de/junge-physiologen>

⁴⁴ DPG. Pflügers Archiv – European Journal of Physiology. <https://www.physiologische-gesellschaft.de/journal>

⁴⁵ Springer Nature. Pflügers Archiv. <https://link.springer.com/journal/424/how-to-publish-with-us>

Zeitschriften gelten als Maß für wissenschaftliche Qualität und sind gerade für Nachwuchswissenschaftler*innen oft eine Voraussetzung für beruflichen Erfolg. Open Access wird zunehmend als wichtiges Ziel wahrgenommen⁴⁶ und auch Preprintserver wie bioRxiv und medRxiv werden häufiger genutzt.⁴⁷

Workshop bei der DPG-Jahrestagung in Wien am 20. September 2024

Auf Einladung der Deutschen Physiologischen Gesellschaft konnte das Projekt open-access.network gemeinsam mit der DPG den Workshop "Open Access Publishing in Physiology" als Session bei der 103. DPG-Jahrestagung in Wien am 20. September 2024 durchführen.⁴⁸ Dabei wurde zunächst die DPG-Fachzeitschrift "Pflügers Archiv – European Journal of Physiology" durch den Verlag Springer Nature vorgestellt, gefolgt von einer Einführung in das Open-Access-Publizieren in der Physiologie durch das Projekt open-access.network. Zwei Impulsvorträge von "Jungen Physiologen", der Nachwuchsgruppe der Fachgesellschaft, über ihre Erfahrungen mit Open Access leiteten über in eine Fragestunde und Diskussion mit den Teilnehmer*innen des Workshops. Dabei wurden von den Teilnehmer*innen u. a. folgende Themen angesprochen:

- Gold Open Access koste zu viel;
- APC-basiertes Gold Open Access führe zu Ungleichheiten (z. B. für Wissenschaftler*innen aus "low- and middle-income countries");
- die Verlage nähmen zu viel Einfluss auf das wissenschaftliche Publizieren;
- die Fachgesellschaft solle selbst über die Rechte an ihrer Fachzeitschrift verfügen;
- die Wissenschaft solle das Publizieren stärker in die eigenen Hände nehmen;
- Diamond Open Access wird von Wissenschaftler*innen als möglicherweise interessante Option gesehen.

Erkenntnisse aus dem Workshop

Für das Open-Access-Publizieren werden in der Physiologie vor allem Hybridzeitschriften (über die DEAL-Verträge) und Gold-Open-Access-Zeitschriften genutzt. Andere Wege des Open Access, wie Grünes Open Access und Diamond Open Access sind weniger bekannt. Viele Wissenschaftler*innen sind darauf angewiesen, in möglichst angesehenen Zeitschriften zu publizieren, gleichzeitig werden hohe Kosten und die oben beschriebenen Abhängigkeiten von kommerziellen Verlagen bemängelt. Gerade für Nachwuchswissenschaftler*innen können zu hohe Publikationsgebühren eine unerwünschte Barriere für die Realisierung einer Publikation im Open Access darstellen.

⁴⁶ Sleek, S. (2023). Unlocking open access. *The Physiologist Magazine*, 27–30. <https://www.physiology.org/publications/news/the-physiologist-magazine/2023/september/unlocking-open-access>

⁴⁷ Franco Iborra, S., Ranea Robles, P., Besançon, L., & Coates, J. A. (2024). Physiology research in the era of preprints. *Physiology News*, 133. <https://doi.org/10.36866/pn.133.14>

⁴⁸ 103rd DPG Annual Meeting 2024, WS 1: Open Access Publishing in Physiology <https://eventclass.it/dpq2024/scientific/external-program/session?s=WS+01>

4ING

4ING ist der Dachverein der Fakultätentage der ingenieurwissenschaftlichen Fächer und der Informatik an Universitäten. Die darin zusammengeschlossenen Disziplinen umfassen Bauingenieurwesen, Geodäsie und Umweltingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik sowie Maschinenbau und Verfahrenstechnik.⁴⁹ Der Verbund repräsentiert damit mehr als 3.500 Professor*innen, 30.000 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und die Studierenden an 60 Universitäten in Deutschland.⁵⁰ Der gemeinnützige Verein koordiniert die universitäre Ausbildung, vertritt gemeinsame Interessen der Mitglieder, organisiert Veranstaltungen wie Fachtagungen und führt eigene Forschungsprojekte durch. Er arbeitet eigenständig mit relevanten Partner*innen innerhalb und außerhalb der Universitäten zusammen, um die vertretenen Fachdisziplinen zu stärken und den Nachwuchs zu fördern.

Open Access in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik

Ingenieurwissenschaften und Informatik sind Fachrichtungen, die besonders die schnelle Verfügbarkeit der Publikationen sowie die erhöhte Sichtbarkeit von Open-Access-Publikationen als vorteilhaft bewerten.⁵¹ Gleichzeitig bestehen in den Fachcommunities Befürchtungen, in einem betrügerischen Publikationsorgan zu veröffentlichen, weshalb tendenziell etablierte Kanäle bevorzugt werden.⁵² Die Fachrichtungen profitieren beim Publizieren in Zeitschriften von den DEAL-Vereinbarungen in hohem Maße, wobei für die Disziplinen Konferenzbeiträge ebenfalls ein wichtiger Publikationstyp sind. Weitere Themen sind Qualitätssicherung von Publikationsorten, die Finanzierung sowie passende Angebote für Konferenzveröffentlichungen und andere Publikationstypen wie Forschungsdaten und Software.

4ING-Fakultätentage

Am 30. September 2024 fand ein Workshop im Rahmen der 4ING-Fakultätentage in Kassel statt. Die teilnehmenden Professor*innen gehörten verschiedenen Fachrichtungen der Ingenieurwissenschaften und Informatik an. Der Inputvortrag gab eine Einführung in Open Access, um zusammen mit einer Begriffsdefinition Grundlagen der verschiedenen Publikationsmodelle zu differenzieren. Es wurde u. a. das Diamond-Modell vorgestellt und dessen Potenzial, den wachsenden Publikationskosten entgegenzuwirken. Gleichzeitig wurde auf die Problematik der Forschungsbewertung aufmerksam gemacht, die wiederum die Etablierung von neu gegründeten, wissenschaftsgeleiteten Publikationsorganen erschwert. Ergänzend hierzu wurden wesentliche wissenschaftspolitische Entwicklungen der Open-

⁴⁹ Die vier Verbünde der genannten Disziplinen sind: FTBGU, FTEI, FTI sowie FTMV.

⁵⁰ vgl. 4ING (2024). Über uns. <https://4ing.net/ueber-uns>

⁵¹ Elsner, C., Rosenke, N., Weber, M., Hoppe, C., Dröbler, S., & Hermann, S. (2019). Von Bottom up zu Top down: Umfrage: Forschende der Ingenieurwissenschaften erwarten klare Rahmenbedingungen von den Hochschulleitungen bei Open Access und Open Educational Resources. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal Herausgeber VDB, 6(2), 80-91. <https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H2S80-91>

⁵² Strauß, H., Renziehausen, A.-K., & Rücknagel, J. (2023). Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Technik- und Naturwissenschaften. Maschinenbau und Chemie (1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7540662>

Access-Transformation vorgestellt. Um Hürden für das Open-Access-Publizieren abzubauen, wurde angeregt, Open-Access-Kenntnisse in die universitäre Lehre aufzunehmen und Initiativen zur Forschungsbewertung (z. B. CoARA, DORA) im Blick zu behalten.

Erkenntnisse aus dem Workshop

Die anschließende Diskussion zeigte, dass alle Anwesenden grundsätzlich Kenntnis über Open Access hatten, manche Details jedoch nicht allen bekannt waren. Das betraf u. a. rechtliche Aspekte wie die konkrete Auswahl einer bestimmten Creative-Commons-Lizenz, Vorgaben von Forschungsförderern oder nützliche Services, die bei der Umsetzung von Open Access in Anspruch genommen werden können. Die als hoch wahrgenommenen Kosten, u. a. im Rahmen der DEAL-Vereinbarungen, wurden als problematisch für den wissenschaftlichen Austausch betrachtet. Das wissenschaftspolitische Ziel, mehr Publikationsorgane in einem Diamond-Modell zu betreiben, wurde positiv bewertet. Als relevant für die Disziplinen wurden zudem mehr Open-Access-Angebote für Konferenzveröffentlichungen gewünscht.

Rechtswissenschaften

Aufgrund einer breiten fachlichen Ausrichtung (u. a. aufgrund der Unterteilung in Öffentliches Recht, Strafrecht und Zivilrecht) gibt es in den Rechtswissenschaften verschiedene Fachgesellschaften. Die Auseinandersetzung mit Open Access seitens der Wissenschaftler*innen erfolgte zunächst über eine Einordnung rechtlicher Rahmenbedingungen. Im Buchbereich wächst die Anzahl der Buch-Verlage, die eine goldene Open-Access-Publikation ermöglichen. Im Bereich der Zeitschriften bestehen einzelne Diamond-Open-Access-Angebote neben denen des Goldenen Weges. Seit 2016 ermöglicht die Tagung "jurOA" wissenschaftlich Publizierenden, Herausgeber*innen und Open-Access-Interessierten einen Ort des Austausches über Open Access in der eigenen Wissenschaftspraxis. Die Konferenz findet in einem Turnus von zwei Jahren statt.⁵³

Eine besondere Stellung nimmt der Verein "OpenRewi" ein. Im Jahr 2020 als Initiative von Wissenschaftler*innen für ein offenes Publikationsverhalten innerhalb der Rechtswissenschaften gegründet, soll der Verein Wünsche nach einer Publikation innerhalb eines Verlagsportfolios in Kombination mit Grundsätzen der Open Definition⁵⁴ ermöglichen sowie Projekte mit Openness-Bezug unterstützt werden⁵⁵.

Rechtswissenschaften und Open Access: Engagement in der Community

Open Access und Rechtswissenschaften stehen in einem ambivalenten Verhältnis zueinander. In einem Beitrag aus 2019 werden für eine mangelnde Open-Access-Affinität folgende Argumentationen genannt: An der Forschung Interessierte fänden sich lediglich unter den Jurist*innen selbst, es gäbe kein metrikenbasiertes

⁵³ open-access.network. Open Access in der Rechtswissenschaft. <https://open-access.network/informieren/open-access-in-fachdisziplinen/rechtswissenschaft> und jurOA. Open Access für die Rechtswissenschaft. <https://juoa.de/>

⁵⁴ Open Knowledge. Open Definition. <https://opendefinition.org/od/2.0/de/>

⁵⁵ OpenRewi. Über uns. <https://openrewi.org/mission/>

System oder Peer Review, kaum Drittmittelförderung und eine enge Verlagsbindung, die ein Verständnis für Preissteigerungen schaffe.⁵⁶ In einer 2023 veröffentlichten Untersuchung werden ebenfalls die große Nähe zu Disziplin-bekanntem Verlagshäusern (Kriterien: Qualitätssicherung und Generierung von Sichtbarkeit) und die mit einer Printausgabe verbundene Wertigkeit der Publikation hervorgehoben.⁵⁷ Den genannten Hemmnissen stehen jedoch Entwicklungen in den Rechtswissenschaften gegenüber, die eine Zuwendung zu Open Access anzeigen. Seit 2023 werden u. a. zwei Projekte vom BMBF gefördert, die neben einem praktisch orientierten Bezug (Offener Zugang zum Grundgesetz (OZUG)⁵⁸) auch das Publikationsverhalten der Wissenschaftler*innen (Kulturwandel in der Rechtswissenschaft - Projekt zur Etablierung einer gelebten Open-Access-Kultur in der Rechtswissenschaft (KidRewi)⁵⁹) adressiert.⁶⁰ Ein Erstarren alternativer Formate, in Form von Blogs (z. B. Verfassungsblog⁶¹, JuWissBlog⁶²), Podcasts (z. B. Recht Aktuell⁶³) oder Videos, spiegelt die Breite der Textgattungen der Disziplin wider. Neben graue Literatur, Lehrbücher und Qualifikationsschriften treten Kommentierungen, Einordnungen und andere Artikeltypen.

jurOA 2024 – Workshop

Die 5. jurOA, organisiert durch das Netzwerk OpenRewi, bot ein breites Workshop- und Informationsangebot unter dem Motto "Von Open Access zu Open Science". Die Tagung setzt ihren Schwerpunkt auf Themenfelder, die Open Access und Rechtswissenschaften verbinden, darunter Publikationsformate, Projekte oder Publikationsangebote.⁶⁴

Ein Workshop am 2. Oktober 2024 mit dem Titel: "Mehr als ein Format – Wege zur Open-Access-Publikation",⁶⁵ organisiert in Kooperation durch die Technische Informationsbibliothek und open-access.network, adressierte die Wissenschaftler*innen und Anwesende verschiedener Erfahrungsstufen.

⁵⁶ vgl. Hamann, H.; Hürlimann, D. Open Access bei der Veröffentlichung rechtswissenschaftlicher Fachliteratur – was soll das? S. 3-30. In: Hamann, H.; Hürlimann, D. (2019). Open Access in der Rechtswissenschaft. Sonderheft "Rechtswissenschaft". <https://doi.org/10.5771/9783748903659-1>.

⁵⁷ vgl. Rücknagel, J. et al. (2023). Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in den Rechtswissenschaften. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7535165>, S. 5f.

⁵⁸ OZUG. <https://www.jura.uni-hannover.de/de/forschung/forschungsbereiche/einzelansicht/projects/offener-zugang-zum-grundgesetz-ozug>

⁵⁹ Kulturwandel in der Rechtswissenschaft - Projekt zur Etablierung einer gelebten Open-Access-Kultur in der Rechtswissenschaft. <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/projekte/kulturwandel-rechtswissenschaft>

⁶⁰ vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Projektstart: 24 Vorhaben für eine gelebte Open Access-Kultur. https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/projektstart_24_vorhaben_open_access_kultur/projektstart_24_vorhaben_open_access_kultur_node.html

⁶¹ Verfassungsblog. <https://verfassungsblog.de/>

⁶² JuWissBlog. <https://www.juwiss.de/>

⁶³ Recht Aktuell. <https://ejustice-speyer.de/podcast/>

⁶⁴ vgl. 5. jurOA-Tagung: Berlin 01.-02.10. 2024. <https://juroa.de/2024/>

⁶⁵ Brehm, E., & Martin, L. (2024). Mehr als ein Format – Wege zur Open Access Publikation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13867055>

Das Angebot umfasste verschiedene Themenschwerpunkte:

- die Vermittlung von Kenntnissen zu Wegen des Open Access inkl. Fallbeispiele,
- die Bereitstellung von Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten,
- die Vermittlung eines Überblicks alternativer, digitaler Publikationsformate, abseits textueller Publikationen.

Viele der Teilnehmenden hatten bereits Erfahrungen mit dem Gold-Open-Access-Publizieren, weniger jedoch mit Zweitveröffentlichungen.

Erkenntnisse aus dem Workshop

Die Publikationsgattungen innerhalb der Rechtswissenschaften (Kommentare, Lehrbücher oder Abhandlungen) erscheinen häufig im Buchformat, was zu Kosten auf Seiten der Autor*innen führt. Eine enge Bindung an traditionelle Verlagshäuser ist in bestehenden Reputationsmechanismen begründet und stützt diese.

Interessant erscheint die Vielfalt digitaler Publikationsformate: Blogs und Podcasts sind im Vergleich zu anderen Disziplinen häufig vertreten. Die gesetzmäßige Möglichkeit zur Zweitveröffentlichung ist wenig bekannt, der Begriff Diamond Open Access hingegen an sich geläufig.

Als Hürden für eine Tätigkeit als Herausgeber*in einer (Open-Access-)Zeitschrift wurden ein fehlender Überblick über technische Infrastrukturen zur Organisation der Herausgabe bzw. Publikation von Zeitschriften und mangelnde Kenntnisse über die Herausforderungen eines laufenden Betriebs (IT-Sicherheit, Betreuungsaufwand etc.) angeführt.

Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien

Die Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien (DGFA), gegründet 1953, ist eine multidisziplinäre Fachgesellschaft, der 1.000 Wissenschaftler*innen angehören (Stand Oktober 2024).⁶⁶ Die als eingetragener Verein agierende Fachgesellschaft richtet jährlich ein "Annual Meeting" aus.⁶⁷ Zu den regelmäßigen Publikationen im Rahmen der Fachgesellschaft gehören die jährlichen Mitteilungsblätter als Free-to-read-Angebot und die Mitgliederzeitschrift "Amerikastudien/American Studies". Die Zeitschrift erscheint seit 2019 über den Universitätsverlag Winter Heidelberg im Open Access.⁶⁸

Innerhalb der Fachgesellschaft betreut die Arbeitsgruppe Digital American Studies Initiative (DASI) Themen rund um digitale Lehre und digitales Publizieren.⁶⁹

⁶⁶ vgl. Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien. About the DGFA/GAAS.

<https://dgfa.de/about/welcome-to-dgfa/>

⁶⁷ vgl. Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien. Annual Meeting. <https://dqfa.de/annual-meeting/>

⁶⁸ vgl. Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien. Annual Bulletin (Mitteilungsblatt)

<https://dgfa.de/about/annual-bulletin/> und Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien. About Amerikastudien/American Studies. <https://dqfa.de/american-studies-a-quarterly-2/about-american-studies-a-quarterly/>

⁶⁹ Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien. Digital American Initiative (DASI).

<https://dgfa.de/about-the-dgfa-front/digital-american-studies-initiative-dasi/>

Amerikastudien und Open Access: Transformation

Die transnationale und multidisziplinäre Ausrichtung und der Austausch in vorrangig englischer Sprache bieten den Publizierenden der Amerikastudien ein breites Publikationsangebot. Neben einem internationalen Zeitschriften-Portfolio bieten diverse Repositorien Möglichkeiten zur Veröffentlichung von Fachbeiträgen. Zusätzlich zur Publikation in Form von Artikeln, Sammelbandbeiträgen oder Monographien nutzen Wissenschaftler*innen Blogs zur Verbreitung von Informationen. Es besteht eine Affinität zu Open Access und Open Science, insbesondere unter den Digital-Humanities-Forschenden innerhalb der Amerikastudien.⁷⁰ Das Publikationsorgan "Amerikastudien/American Studies" wurde 2019 in den Open Access (Lizenz: CC BY-NC-ND) überführt. Ein weiteres Open Access Journal stellt das "New American Studies Journal" (Lizenz: CC BY) dar. Aus einer scholar-led-Initiative entstanden und ursprünglich u. a. im Format eines Blogs angelegt, wird die Zeitschrift gegenwärtig an der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen gehostet.⁷¹

Workshop in Kooperation mit der Digital American Studies Initiative

Am 15. November 2024 wurde das Projekt open-access.network für die Mitgestaltung einer "Town Hall" zum Thema Open Access, ausgerichtet durch die DASI, eingeladen. Die Online-Veranstaltung beleuchtete u. a. die Open-Access-Transformation der Mitglieder-Zeitschriften der Gesellschaft "Amerikastudien/American Studies" oder den Weg zur Eigenherausgabe eines Publikationsorgans. Das Angebot adressierte Wissenschaftler*innen verschiedener Karrierestufen. Ziele des Workshops waren:

- Die Vermittlung allgemeiner Informationen zu Open Access und Good Practices,
- der Anreiz zu Denkanstößen rund um die Themen Renommee und Reputation,
- die Vermittlung von Kenntnissen zur Umsetzung von Publikationsvorhaben und Herausgeberschaft.⁷²

Erkenntnisse aus dem Workshop

Die Themen Digitalität und Open Access erfahren unter den im Bereich der Digital Humanities Forschenden der Fachgesellschaft große Aufmerksamkeit. Ähnlich zu anderen Fachdisziplinen stehen die Affinität zu fachbekannten Verlagshäusern und ein Interesse an scholarly-led Publizieren innerhalb der Fachcommunity nebeneinander. Die Umsetzung der Open-Access-Transformation wird bspw. durch eine Finanzierung der Mitgliederzeitschrift Amerikastudien/American Studies durch Mittel der Fachgesellschaft gewährleistet. Herausgeber*innen sehen insbesondere in der langfristigen Finanzierung von (Diamond-)Open-Access-Angeboten eine Herausforderung. Eine enge Verlagsbindung ist mit der Idee des eigenen Reputationsmanagements verknüpft. Es besteht jedoch ein Verständnis davon, dass eine

⁷⁰ vgl. open-access.network. Open Access in der Anglistik/Amerikanistik. <https://open-access.network/informieren/open-access-in-fachdisziplinen/anglistik/-amerikanistik>

⁷¹ vgl. New American Studies Journal. About the Journal. <https://nasjournal.org/NASJ/about> und American Studies Blog. <http://blog.asjournal.org/>

⁷² vgl. Martin, L. (2024). Be open! Open Access in American studies. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14162729>

Anerkennung offener Praktiken die Transformation zu Open Access beschleunigen würde.

Deutsche Gesellschaft für Philosophie

Die Deutsche Gesellschaft für Philosophie (DGPhil), gegründet 1950, ist eine geisteswissenschaftliche Fachgesellschaft, die als Dachverband die Breite der philosophischen Fächer in Deutschland repräsentiert. Die als eingetragener Verein agierende Gesellschaft richtet alle drei Jahre den Deutschen Kongress für Philosophie (DKPhil)⁷³ aus. Es bestehen enge Kooperationen mit dem Fachinformationsdienst (FID) Philosophie⁷⁴ sowie der Gesellschaft für Angewandte Philosophie (GAP).^{75,76} Die Fachgesellschaft veröffentlicht vierteljährlich die "Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Philosophie" als Free-to-Read-Angebot und informiert Publizierende über Open-Access-Angebote zur Publikation in Zeitschriften auf ihrer Webseite.⁷⁷

Philosophie und Open Access: Diamond OA als Weg?

Publizierende aus der Philosophie nutzen im Besonderen den Grünen Weg des Open Access. Neben Aufsätzen veröffentlichen Autor*innen Preprints über fachspezifische Plattformen.^{78,79} Die DGPhil informiert über das Open-Access-Publizieren, sodass den Wissenschaftler*innen Basisinfos bekannt sind. Es bestehen enge, gewachsene Verbindungen an Verlagshäuser.

Innerhalb der Fachgesellschaft werden jüngst die Rolle von Metriken in der Forschungsbewertung und die Vorteile von Diamond Open Access diskutiert.⁸⁰ Der FID Philosophie reagiert auf die Entwicklungen im Fach, u. a. mit einem breiten Angebot rund um Open Access, welches das Hosting von Zeitschriften einschließt.⁸¹ Das Beispiel der Zeitschrift "Philosophy and the Mind Sciences" (PhiMiSci) zeigt, dass interdisziplinär und international Forschende langjährige Erfahrungswerte bei der Herausgabe von Diamond-Open-Access-Zeitschriften in die Fachcommunity einbringen. Die Zeitschrift besteht seit 2018, wird seit 2023 durch die DFG gefördert und wird an der Ruhr-Universität Bochum gehostet.⁸²

⁷³ XXVI. Deutscher Kongress für Philosophie. <https://www.uni-muenster.de/DKPhil2024/>

⁷⁴ Fachinformationsdienst Philosophie. <https://philportal.de/ueber-uns/>

⁷⁵ Gesellschaft für Angewandte Philosophie. <https://www.gap.or.at/>

⁷⁶ vgl. Deutsche Gesellschaft für Philosophie. Über uns. <https://www.dgphil.de/die-dgphil/selbstverstaendnis>

⁷⁷ vgl. Deutsche Gesellschaft für Philosophie. Open-Access-Zeitschriften in der Philosophie. <https://www.dgphil.de/die-dgphil/open-access-zeitschriften-1>

⁷⁸ Eine der bekanntesten Plattformen ist Philpapers. <https://philpapers.org/>

⁷⁹ vgl. open-access.network. Open Access in der Philosophie. <https://open-access.network/informieren/open-access-in-fachdisziplinen/philosophie>

⁸⁰ vgl. Mößner, N., & Erlach, K. (2024). Elektronisches Publizieren und Bewertung wissenschaftlicher Expertise. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10948472> und DKPhil. (25.09.2024). Diamanten für die Wissenschaft? Open-Access-Publikationen in der Philosophie

⁸¹ Fachinformationsdienst Philosophie. Open Access. <https://philportal.de/open-access/>

⁸² vgl. Philosophy and the Mind Sciences. About the journal. <https://philosophymindscience.org/index.php/philmisci/about>

Workshop in Kooperation mit der DGPhil und dem FID Philosophie

Am 21. November 2024 fand ein Online-Workshop mit dem Titel "Wissenschaftsgeleitetes Publizieren und Open Access in der Philosophie" statt. Der Online-Workshop schloss an eine Veranstaltung auf dem XXVI. Kongress der DGPhil, "Diamanten für die Wissenschaft? Open-Access-Publikationen in der Philosophie", an. Themen wie scholarly-led Publizieren, Reputationsmanagement und Diamond Open Access waren Schwerpunkte der Veranstaltung. Das Angebot wurde in Kooperation der DGPhil, des FID Philosophie und open-access.network ausgerichtet und adressierte Wissenschaftler*innen verschiedener Karrierestufen. Ziele des Workshops waren:

- Die Vermittlung allgemeiner Informationen zu Open Access,
- die Diskussion um die (vermeintliche) Wirkung von Metriken auf das Renommee von Forschenden,
- die Vermittlung von Kenntnissen zu Publikationsvorhaben im Diamond Open Access.⁸³

Erkenntnisse aus dem Workshop

Das Thema Digitalität erhält innerhalb der DGPhil große Aufmerksamkeit.⁸⁴ Eine Affinität zu Open Access kann u. a. von der jeweiligen Publikationskultur der Subdisziplinen abhängig sein.

Innerhalb der Fachgesellschaft besteht der Wunsch nach einer stärkeren Einflussnahme auf das Publikationswesen seitens der Wissenschaftler*innen neben einer starken Verlagsbindung.⁸⁵ Gleichzeitig wird bei Überführung in einen verlagsunabhängigen Publikationsrahmen der Verlust des Namens einer Zeitschrift und ein damit verbundener Verlust des Renommees des Publikationsorgans als große Sorge geäußert.

Die steigenden Kosten (APCs und BPCs) werden teilweise als problematisch wahrgenommen. Das Positionspapier und die Angebote des FID Philosophie⁸⁶ zeigen, dass innerhalb der Fachcommunity Diamond Open Access als Alternative zum konventionellen Publizieren in Betracht gezogen wird. Jedoch werden schlecht abschätzbare Kosten und Fragen zum Betrieb einer Diamond-Open-Access-Zeitschrift als Hürden für eine Neugründung bzw. Überführung wahrgenommen.

⁸³ open-access.network. Wissenschaftsgeleitetes Publizieren und Open Access in der Philosophie. <https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-disziplinaere-angebote-in-kooperation-mit-fachgesellschaften/philosophie> und Martin, L. (2024). Wissenschaftsgeleitetes Publizieren und Open Access in der Philosophie. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186136>

⁸⁴ vgl. DGPhil. AG "Philosophie der Digitalität". <https://www.dgphil.de/aqs/allgemein/philosophie-der-digitalitaet>

⁸⁵ vgl. XXVI. Deutscher Kongress für Philosophie. #analog | denken – #digital | verschenken? Wie Philosophie publizieren unter den Bedingungen von DEAL & Co.? (23. September 2024). <https://www.uni-muenster.de/DKPhil2024/>

⁸⁶ Mößner, N., & Erlach, K. (2024). Elektronisches Publizieren und Bewertung wissenschaftlicher Expertise. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10948472>

Workshops für Vertreter*innen von Fachgesellschaften

Deutsche Gesellschaft für Informatik

Die 1969 gegründete Deutsche Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) hat etwa 17.000 persönliche und 250 korporative Mitglieder und ist im deutschsprachigen Raum die größte Fachgesellschaft ihres Faches.⁸⁷ Die Mitglieder der GI sind neben Informatiker*innen aus Wissenschaft, Forschung und Lehre, IT-Fachleute, Lehrkräfte, die Informatik unterrichten sowie Auszubildende und Studierende aus dem IT-Bereich. Die GI setzt sich für eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte Digitalisierung ein und fördert die Informatik in Forschung, Wirtschaft, Verwaltung und Bildung. Sie unterstützt den fachlichen Austausch, begleitet den gesellschaftlichen Diskurs über digitale Themen und setzt sich für Nachwuchsförderung sowie die Gleichstellung in der Informatik ein. Mit ihren Fachgruppen und Netzwerken fördert sie interdisziplinäre Zusammenarbeit und entwickelt Leitlinien, um den verantwortungsvollen Einsatz von Informatik zu fördern.

Die GI gibt bereits mehrere Schriftenreihen im Open Access heraus. Dies sind u. a. das ".INF"-Mitgliedermagazin der Gesellschaft für Informatik e.V., welches neben der Online-Version auch als barrierefreies PDF zur Verfügung steht.⁸⁸ Es wurde 2023 neu eingeführt und wird über die Digitale Bibliothek der GI herausgegeben. Daneben gibt die GI die Schriftenreihe "GI-Edition Lecture Notes in Informatics (LNI)"⁸⁹ heraus, die seit 2017 die Beiträge unter der Lizenz CC BY-SA bereitstellt.

Workshop am 22. August 2023

In einem Präsenz-Workshop am 22. August 2023 präsentierte die TIB den Vertreter*innen der Gesellschaft für Informatik (GI) verschiedene Dienste, die für die Fachcommunity relevant sind, und diskutierte Möglichkeiten, wie die Zentrale Fachbibliothek die GI bei der weiteren Umsetzung von Open Access unterstützen kann.

Vorgestellt wurden die für die GI relevanten Services der TIB, welche der GI bei der Förderung von Open-Access-Maßnahmen unterstützen kann. Hierzu zählten TIB Open Publishing, das disziplinäre Repositorium RENATE⁹⁰ und das TIB AV-Portal⁹¹. Darüber hinaus wurde die Bedeutung des Forschungsdatenmanagements diskutiert und die Möglichkeit Forschungsdaten und Software zu veröffentlichen. Bislang erhielten die Mitglieder und Gliederungen, eine Organisationseinheit der GI, nur begrenzte Informationen zu Publikationsthemen. Da die Bekanntheit vieler forschungs- und publikationsunterstützender Tools und Services innerhalb der Forschungscommunity als eher gering eingeschätzt wurde, wurde als zentrales Ergebnis beschlossen Informationen zu Open Science und Open Access über die GI an ihre Mitglieder heranzutragen. Dazu zählten Beiträge im Newsletter (GI-Radar), im GI-Wiki, auf der Webseite der GI sowie im Mitgliedermagazin.

⁸⁷ GI. Über uns. <https://gi.de/ueber-uns>

⁸⁸ GI Mitgliedermagazin <https://inf.gi.de/>

⁸⁹ GI-Edition Lecture Notes in Informatics (LNI). <https://gi.de/service/publikationen/lni>

⁹⁰ Repositorium für Naturwissenschaften und Technik. <https://oa.tib.eu/renate/home>

⁹¹ TIB AV-Portal. <https://av.tib.eu/>

Darüber hinaus wurde angeregt, eine Open Science Policy oder Open Access Policy seitens der GI zu formulieren. Die Verbesserung der Metadatenqualität wurde für die Publikationsorgane ebenfalls diskutiert und die mögliche digitale Archivierung der Beiträge über die TIB.

Erkenntnisse aus dem Workshop

Da es an (zeitlichen) Ressourcen fehlt, um eigene Verlagsstrukturen und die dafür notwendigen Kompetenzen aufzubauen, hat die GI auf den Aufbau eigener Verlagslösungen verzichtet, auch wenn die Möglichkeit in der Vergangenheit diskutiert worden ist. Die Nutzung vorhandener Dienste (v. a. TIB Open Publishing⁹² und die Langzeitarchivierung⁹³) sowie eine Zusammenarbeit mit einer Informationseinrichtung wie der TIB wurde als eine pragmatische Lösung empfunden.

Es wurde jedoch seitens der GI angemerkt, dass die selbstständige Arbeitsweise der Gliederungen keine Gesamtstrategie für die GI ermöglicht, z. B. hinsichtlich der Wahl eines Verlages für die Herausgabe aller Zeitschriften. Die Formulierung einer Open Access Policy durch GI-Vertreter*innen wurde aufgrund fehlender Ressourcen als unrealistisch eingeschätzt, jedoch könnte eine Vorlage, die z. B. vom Projekt open-access.network erarbeitet wurde, dem Vorstand vorgelegt werden.

Gesellschaft für Medienwissenschaft

Die Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM) wurde 1985 als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin gegründet. Die Gesellschaft fördert die allgemeine und berufliche Bildung durch die Unterstützung der Medienwissenschaft, den interdisziplinären wissenschaftlichen Austausch zur Intensivierung der Medienforschung, die Kooperation medienwissenschaftlicher Studiengänge, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Kunst, Kritik und Praxis sowie die internationale Zusammenarbeit im Medienbereich.⁹⁴ Diese Ziele werden u. a. durch die Umsetzung einer Jahrestagung zu wechselnden Themen, die Herausgabe der "Zeitschrift für Medienwissenschaft" (zfm),⁹⁵ den Betrieb des disziplinären Repositoriums "media//Rep"⁹⁶ und die Formulierung von Positionspapieren, die die politische Haltung der Gesellschaft widerspiegeln, verfolgt. Die zfm wird über den transcript-Verlag vertrieben. Alle Beiträge der Zeitschrift werden mit einer Creative-Commons-Lizenz (CC BY-SA) Open Access veröffentlicht. Die Hefte können zusätzlich im Print erworben werden.

Medienwissenschaft und Open Access: Openness als kulturelle Praxis

Für die Medienwissenschaft spielt die unter dem Schlagwort "Openness" zusammengefasste kulturelle Praxis, Forschungsdaten, Methoden, Veröffentlichungen und andere Aspekte des wissenschaftlichen Forschungs- und Publikationsprozesses möglichst ohne technische und rechtliche Barrieren zugänglich zu machen,

⁹² TIB Open Publishing. <https://www.tib-op.org/ojs/>

⁹³ Digitale Langzeitarchivierung an der TIB. <https://www.tib.eu/de/publizieren-archivieren/digitale-langzeitarchivierung>

⁹⁴ vgl. Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM). (2024). Satzung der Gesellschaft für Medienwissenschaft e.V. <https://gfmedienwissenschaft.de/mitgliedschaft/satzung>

⁹⁵ Zeitschrift für Medienwissenschaft (zfm). <https://zfmedienwissenschaft.de/>

⁹⁶ media//Rep. <https://mediarep.org/home>

eine bedeutende Rolle. Der enge Bezug zu Open Science zeigt sich auch durch das Engagement der Arbeitsgruppe Open Media Studies.⁹⁷ Die Arbeitsgruppe betreibt u. a. einen Blog⁹⁸ und bringt die disziplinäre Perspektive des Faches regelmäßig in die Open-Access-Diskussionen ein. Die Medienwissenschaft kann aufgrund ihrer intensiven Beschäftigung mit lizenzierten Materialien (z. B. Filme, Radio, Print, usw.) ihre Forschung nur eingeschränkt unter den Open-Science-Prinzipien zugänglich machen. Diese und andere Abhängigkeiten der Medienwissenschaft wurden auf der Jahrestagung 2023⁹⁹ thematisiert. Die Vielfalt der eingesetzten Methoden und erforschten Medientypen stellt zusätzlich technische Anforderungen an die digitale Forschungsinfrastruktur.

Online-Workshop am 1. März 2024

Am 1. März 2024 wurde das Projekt von der Open Media Studies Arbeitsgruppe der GfM eingeladen, zum einen um das open-access.network vorzustellen, zum anderen um mit den Vertreter*innen über die medienwissenschaftliche Perspektive aktueller Transformationsentwicklungen zu sprechen. Zentrale Aspekte der Veranstaltung waren Herausforderungen bzgl. des Umgangs mit wissenschaftlichen Forschungsdaten und nicht-textuellen Materialien, die in der aktuellen Open-Access-Diskussion größtenteils ausgeklammert werden. Hierbei seien technische und rechtliche Rahmenbedingungen hinderlich für die Fachcommunity. Grundsätzlich sei die Klärung rechtlicher Fragen herausfordernder als die Technik. Aufgrund der komplexen Rechtslage, die bei internationaler Zusammenarbeit mehrere Rechtsräume umfasst, verläuft die Beratung zu rechtlichen Fragestellungen oft nicht optimal (Rechte Dritter werden berührt, z. B. bei Filmen, Musik etc. was sich auf die Lizenzierung und die langfristige Archivierung der Materialien auswirkt).

Ein weiterer Themenschwerpunkt stellte die Entwicklung der Förderpolitik dar. Hier wurde kritisiert, dass die Open-Access-Publikationsförderung seit Jahren den Bedürfnissen der Medienwissenschaft zuwiderläuft. Dies läge zum einen am Fokus der Unterstützung für Article Processing Charges, die in der Medienwissenschaft nur eine untergeordnete Rolle spielen und der Stellenwert der DEAL-Verträge vieler Einrichtungen. Die im Rahmen dieser Verträge gebundenen Gelder und die Budgetumschichtungen der Bibliotheksmittel schafften Realitäten für die Arbeitsmöglichkeiten der unterschiedlichen Fächer, da z. B. weniger Mittel für die Unterstützung von Diamond-Modellen oder Buchprojekten zur Verfügung stünden.

Erkenntnisse aus dem Workshop

Die Gesellschaft für Medienwissenschaft bringt sich bereits auf vielfältige Weise in die Diskussionen zur Open-Access-Transformation ein und adressiert auch problematische Entwicklungen.¹⁰⁰ Große Hürden sieht die Fachcommunity v. a. bei der

⁹⁷ GfM. AG Open Media Studies.

<https://gfmedienwissenschaft.de/gesellschaft/ags/openmediastudies>

⁹⁸ Open-Media-Studies-Blog. <https://mediastudies.hypotheses.org/>

⁹⁹ GfM2023. <http://gfm2023.de/>

¹⁰⁰ z. B. Matuszkiewicz, K. (2024). Medienwissenschaft und Open Access – eine Beziehung mit Hindernissen. <https://open-access.network/blog/medienwissenschaft-und-open-access-eine-beziehung-mit-hindernissen>

Finanzierung fachlich relevanter Publikationswege und die rechtlichen Hürden beim Umgang mit den Forschungsdaten. Die derzeitige Forschungs- und Publikationsinfrastruktur wurde als für die Fachcommunity vorhanden, jedoch nicht immer nachhaltig betrieben betrachtet, da viele gute Initiativen einen projektbasierten Charakter aufweisen. Ein Mangel an Wissen über notwendige Schritte zur Umsetzung von Open Science von vielen Einrichtungsleitungen wurde von den Teilnehmer*innen als Hindernis angesprochen.

Die aktuelle Förderpolitik berücksichtigt die speziellen Anforderungen der Medienwissenschaft somit nur unzureichend und geht an den Bedürfnissen des Fachs vorbei.

Online-Workshop vom 25. Juni 2024

Der Workshop "Fachgesellschaften als Akteure der Open-Access-Transformation" wurde in Abstimmung mit der Deutschen UNESCO-Kommission,¹⁰¹ geplant und bot 46 Vertreter*innen verschiedener Fachgesellschaften die Möglichkeit zur Vernetzung. Die eingeladenen Referent*innen von der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft (DGG)¹⁰² und von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN)¹⁰³ hielten Impulsvorträge.

Einleitend wurden wesentliche Ergebnisse des Workshops zusammengefasst, zu dem die Deutsche UNESCO-Kommission im April 2023 eingeladen hatte.¹⁰⁴ Ergänzend wurden die "UNESCO Recommendation on Open Science" vorgestellt.¹⁰⁵ Im Anschluss stellte die DGG die Diamond-Open-Access-Zeitschrift Glass Europe vor¹⁰⁶ und gab Einblicke in die Zweitveröffentlichung älterer Ausgaben über das Fachrepositorium RENATE.¹⁰⁷ Schließlich illustrierte die DGPPN ihre Motivation der Mitgliedschaft in der "Coalition for Advancing Research Assessment" (CoARA), die sich für einen Wandel der journalbasierten Metriken als primäres Instrument zur Bewertung von Forschungsleistung einsetzt.¹⁰⁸

Erkenntnisse aus dem Workshop

Die Teilnehmer*innen artikulierten ein großes Interesse daran, Open Access innerhalb ihrer Communities zu fördern, Hindernisse abzubauen und eigene Publikationsorgane in einem Open-Access-Modell nachhaltig betreiben zu können. Je nach Fachkultur sehen sich wissenschaftlich Publizierende und Herausgebende mit verschiedenen Hürden konfrontiert, v. a. wenn es die Überführung einer Closed-

¹⁰¹ Deutsche UNESCO-Kommission. <https://www.unesco.de/>

¹⁰² HVG-DGG. <https://www.hvg-dgg.de/de/>

¹⁰³ DGPPN. <https://www.dgppn.de/>

¹⁰⁴ Dang, S.-M., Elbing, K., Kaiser, U., Schönbrodt, F., & Schmidt, B. (2023). Was bedeutet Open Science aus Sicht der Fachgesellschaften?. Was bedeutet Open Science aus Sicht der Fachgesellschaften?. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7998336>

¹⁰⁵ UNESCO Recommendation on Open Science. (2021). <https://www.unesco.org/en/open-science/about>

¹⁰⁶ Glass Europe. About the Journal. <https://www.tib-op.org/ojs/index.php/glass-europe/index>

¹⁰⁷ RENATE. Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft. <https://oa.tib.eu/renate/search?query=%22Offenbach%20:%20Verlag%20der%20Deutschen%20Glastechnischen%20Gesellschaft%22>

¹⁰⁸ CoARA. About. <https://coara.eu/>

Access-Zeitschrift in ein Open-Access-Modell betrifft. Aufgrund abnehmender Mitgliedszahlen welche viele Fachgesellschaften verzeichnen, ist die alleinige Finanzierung der Publikationsorgane über Mitgliedsbeiträge i. d. R. nicht realistisch. Ein Ergebnis des Workshops war, dass die Mehrheit der teilgenommenen Fachgesellschaften das Thema der Forschungsbewertung bislang nicht aktiv bearbeitet.

Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen

Die Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen e.V. (DGI) ist eine informationswissenschaftliche Fachgesellschaft für Dokumentar*innen, Bibliothekar*innen, Archivar*innen und Informationswissenschaftler*innen.¹⁰⁹ Die DGI hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklungen der Informationswissenschaft und Informationspraxis durch die Beobachtung und Vermittlung von Grundlagen, Arbeitsmethoden und technischen Hilfsmitteln zu fördern. Die 1948 gegründete Fachgesellschaft hat rund 400 Mitglieder¹¹⁰ und veranstaltet eine jährliche Online-Tagung sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen. Die Gesellschaft gibt u. a. die Subskriptionszeitschrift "Information – Wissenschaft & Praxis" (IWP), die Buchreihe "Informationswissenschaft" und die Tagungsbände der jährlichen DGI-Tagung heraus.¹¹¹

Online-Workshop am 20. Juni 2024

Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Information und Wissen veranstaltete das Projekt open-access.network gemeinsam mit der Fachgesellschaft am 20. Juni 2024 einen internen Online-Workshop zu Fragen des Open-Access-Publizierens.

¹⁰⁹ DGI. Aufgaben und Ziele. <https://dgi-info.de/die-dgi/aufgaben-ziele/>

¹¹⁰ vgl. DGI-Jahresbericht. (2022). https://dgi-info.de/wp-content/uploads/DGI-Jahresbericht_2022.pdf#page=7 S. 7

¹¹¹ DGI. Publikationen. <https://dgi-info.de/wissenschaft-praxis/publikationen-2/>

Gestaltung der Open-Access-Transformation

Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass das Interesse an Open Access in vielen Fachgesellschaften nach eigenen Angaben zunimmt. Die Positionierungen von Förderorganisationen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft¹¹² und Gremien wie dem Wissenschaftsrat¹¹³ sind mögliche Auslöser für diese Entwicklungen. Darüber hinaus haben die DEAL-Verhandlungen zu einer verstärkten Aufmerksamkeit für das Thema Open Access in den Hochschulleitungen beigetragen. Der Stand der Umsetzung der laufenden Open-Access-Transformation und deren Bewertung variieren je nach Disziplin und abhängig davon, ob Open-Access-affine Arbeitsgruppen innerhalb der Fachgesellschaften bestehen. Die Hinwendung zu den Themenfeldern Open Access und Open Science geht häufig von einzelnen Initiativen oder Arbeitsgemeinschaften innerhalb einer Fachgesellschaft aus.

Aktuelle Themen und Herausforderungen

Noch immer besteht in vielen Wissenschaftsdisziplinen eine starke Orientierung an konventionellen Reputationsmechanismen und der Wunsch nach einer traditionellen Arbeitsteilung zwischen Forschung und Verlag. Fächerübergreifend werden die Kosten für eine Publikation – u. a. innerhalb des DEAL-Portfolios oder für Buchpublikationen – als hoch wahrgenommen, vor allem, weil einige Einrichtungen und Institute die Autor*innen an den Kosten beteiligen. Diskussionen haben gezeigt, dass Erstveröffentlichungen im Open Access von Wissenschaftler*innen oft fälschlicherweise als grundsätzlich kostenpflichtig eingeordnet werden, was wiederum Vermeidungsverhalten begünstigt. Neben der Bedeutung von Renommee, welches teilweise in quantitativen Metriken wie einem hohen Journal Impact Factor gesehen wird, begünstigt auch die Sorge vor "Predatory Publishing"¹¹⁴ die Bevorzugung von etablierten Verlagen. Zwei Fachgesellschaften haben mit der Unterzeichnung des "Agreement on Reforming Research Assessment"¹¹⁵ der Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) bereits ihre Unterstützung für eine Reform der Bewertung wissenschaftlicher Leistung zum Ausdruck gebracht. Einige wissenschaftliche Fachgesellschaften und ein Dachverband aus Deutschland haben mit der Unterzeichnung der "Declaration on Research Assessment" (DORA)¹¹⁶ ebenfalls die Bedeutung des Reformbedarfs des wissenschaftlichen Bewertungssystems anerkannt.¹¹⁷ Fachgesellschaften können einen Kulturwandel in ihrer

¹¹² Deutsche Forschungsgemeinschaft | AG Publikationswesen. (2022). Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6538163>

¹¹³ Wissenschaftsrat. (2022). Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access. <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

¹¹⁴ open-access.network. Glossar. Predatory Publishing. <https://open-access.network/informieren/glossar#c6235>

¹¹⁵ Coalition for Advancing Research Assessment. (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

¹¹⁶ Declaration on Research Assessment (DORA). San Francisco Erklärung zur Forschungsbewertung. <https://sf-dora.org/read/read-the-declaration-deutsch/>

¹¹⁷ Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) und die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) haben das CoARA-Agreement unterzeichnet. Zu den Unterzeichnern der DORA zählen die Wissenschaftliche

Fachdisziplin unterstützen, indem sie für alternative Bewertungsmethoden werben, die Bedeutung von Open Access stärken und konventionelle Metriken kritisch hinterfragen.

Viele Wissenschaftler*innen, die an den hier beschriebenen Workshops teilgenommen haben, wünschen sich, dass Fachzeitschriften und Fachbücher in ein Open-Access-Modell überführt werden. Mehrere Fachgesellschaften haben sich in der Vergangenheit mit ihren Verlagen über Open-Access-Optionen unterhalten oder Möglichkeiten eines "Eigenverlags" abgewogen, jedoch ist ein Wechsel in ein Open-Access-Modell noch nicht für alle Fachgesellschaften erfolgreich gewesen. Hierfür gibt es verschiedene Gründe, wie z. B. die Notwendigkeit der Generierung von Einnahmen zur Querfinanzierung anderer Aktivitäten, den Wunsch nach einer Print-Option oder fehlende Angebote seitens des Traditionsverlags. Auch die Sorge, dass ein Wechsel des Mitgliedermagazins in ein Open-Access-Modell den ohnehin zu verzeichnenden Rückgang von Mitgliederzahlen beschleunigen könnte, wurde von einigen Fachgesellschaften als Hindernis genannt.

Viele Fachgesellschaften sind traditionell eng an bestimmte Verlagshäuser gebunden. Sie erkennen zunehmend den Wert und Nutzen von Diamond und Grünem Open Access. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Open-Access-affine Verlage in Kooperation mit Fachgesellschaften Diamond-Angebote ermöglichen. Die Umsetzung des Grünen Weges wird in einigen Fachcommunities als zeitaufwändig und weniger relevant für die eigene Publikationstätigkeit eingeschätzt. Andere entscheiden sich aufgrund hoher APCs oder fehlender Open-Access-Publikationsmöglichkeiten bewusst für den Grünen Weg.

Diamond Open Access ist innerhalb einiger Fachgesellschaften bekannt, jedoch bedarf es tiefer gehender Informationen und Beratung für die erfolgreiche Überführung eigener Zeitschriften in ein Diamond-Modell. Es bestehen bereits Diamond-Open-Access-Angebote innerhalb einiger Disziplinen wie den Amerikastudien, der Ethnologie oder der Glaswissenschaft.¹¹⁸ Eine Finanzierung erfolgt über Mitgliedsbeiträge, Fördermittel der DFG oder konsortial finanzierte Modelle. Es besteht ein dringender Bedarf, nachhaltige Finanzierungsstrukturen anzubieten, die den Wechsel von Fachzeitschriften in ein Diamond-Modell langfristig und risikoarm sichern bzw. erst ermöglichen. Planungen für die Weiterführung von Open-Access-Transformationsverträgen (z. B. DEAL) sollten daher nicht von Planungen zum Aufbau nachhaltig organisierter und finanzieller Unterstützungsstrukturen für wissenschaftsgeleitetes Publizieren getrennt werden.

Wenn ein Verlagswechsel den Verlust eines hohen Journal Impact Factor zur Folge hat, kann dies die Überführung einer Zeitschrift zu einem Open-Access-Geschäftsmodell oder in den "Eigenverlag" bzw. den Wechsel zu einem Open-Access-Verlag

Gesellschaft für Arbeits- und Betriebsorganisation (WGAB), die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs), die Gesellschaft für Virologie e.V. (GfV) und der German Life Sciences Association (VBIO).

¹¹⁸ Beispiele für Diamond Open Access Journale sind Amerikastudien/American Studies (<https://amst.winter-verlag.de/>), die Zeitschrift für Ethnologie (ZfE) (<https://zfejsca.org/ojs/index.php/jsca>) und Glass Europe (<https://www.tib-op.org/ojs/index.php/glass-europe/index>).

erschweren. Neben Unsicherheiten bezüglich auftretender Kosten wird ein Namenswechsel der Zeitschrift (Rechte am Titel verbleiben beim Verlagshaus, sofern dieses die Namensrechte innehat) als problematisch wahrgenommen. Gleichzeitig gibt es den Wunsch seitens vieler Wissenschaftler*innen, das Publizieren und Herausgeben in die Eigenverantwortung zu überführen. Da Gold Open Access häufig als kostenpflichtige Variante verstanden wird, ist die fortwährende Vermittlung von Kenntnissen durch publikationsunterstützende Mitarbeiter*innen der Bibliothek oder überregionale Angebote wie open-access.network sehr relevant.

Es bestehen vielerorts Unsicherheiten zu urheberrechtlichen Fragen bei der Publikation von Daten- und Textmaterial. Hier bedarf es einer dauerhaften, für die Fachdisziplinen zentralen Beratungsstelle, wie es beispielsweise der Helpdesk von NFDI4Culture¹¹⁹ für künstlerische Fächer darstellt.

Der Wunsch nach einer verstärkten Anerkennung nicht-konventioneller Publikationsformate zieht sich quer durch die Disziplinen. Das Publizieren in Wissenschaftsblogs oder die Bereitstellung von Podcasts treten als Form digitaler Vermittlung von Wissen neben traditioneller Publikationsformate und -orte. Angebote für das Open-Access-Publizieren von Konferenzbeiträgen sind noch wenig bekannt, bei Fachdisziplinen wie der Informatik und Ingenieurwissenschaften jedoch von zunehmendem Interesse.

Insbesondere die generative Künstliche Intelligenz (KI) beeinflusst die Bewertung von Openness durch Autor*innen. Open Access Publizieren wird teilweise in Frage gestellt, weil es mit KI-Training eine von vielen Autor*innen abgelehnte Nutzung publizierter Inhalte faktisch und rechtlich ermöglicht. Dies ist zwar in vielen Fällen auch für urheberrechtlich geschütztes Material der Fall, wird aber dort nicht so wahrgenommen.

Weiterführende Unterstützungsangebote an Fachgesellschaften

Die Dokumentation der im Rahmen von open-access.network durchgeführten Workshops ermöglicht dem Projekt einen vergleichenden, disziplinübergreifenden Blick auf Haltungen und Diskussionen zur Open-Access-Transformation in verschiedenen wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Hierbei ist zu beachten, dass der vorliegende Report die Ansichten der Workshop-Teilnehmer*innen und der Gesprächspartner*innen aus den Informationsgesprächen wiedergibt. Das Ziel, den Kompetenzaufbau bei Wissenschaftler*innen, unterstützendem Personal und wichtigen Multiplikator*innen zu fördern, konnte für einige Fachgesellschaften umgesetzt werden. Anregungen und Kompetenzerwerb, wie sie hier realisiert wurden, sollten durch regelmäßig stattfindende Informationsveranstaltungen und weitere Unterstützungsangebote für Fachgesellschaften fortgeführt werden. Das zentrale Ergebnis des AP 2.2 ist die Erkenntnis der Notwendigkeit, bei der Entwicklung von Strategien zur Förderung der Open-Access-Transformation die zentrale Rolle der

¹¹⁹ NFDI4Culture. Helpdesk. <https://nfdi4culture.de/de/helpdesk.html>

“Fachgesellschaften und Fachcommunities [als] Schlüsselakteur*innen”¹²⁰ mit zu bedenken und zu nutzen. Die nachfolgenden Empfehlungen richten Handlungsfelder an Forschungsförderer und forschungsunterstützende Akteur*innen, die an Fachgesellschaften als Vertreter*innen der Fachcommunities gerichtet werden könnten.

1. **Disziplinspezifische Informations- und Bildungsangebote für Wissenschaftler*innen ausbauen**

Überregionale forschungsunterstützende Akteur*innen (z. B. Landesinitiativen, FIDs, Fachbibliotheken) sollten (weiterhin) regelmäßig Workshops und Informationsveranstaltungen zu Open Access und Open Science organisieren. Diese Formate sollten gezielt auf die Bedürfnisse spezifischer Disziplinen zugeschnitten sein. Zudem könnten sie gemeinsam mit Fachgesellschaften Module für die Vermittlung von Basiswissen rund um Open Science entwickeln und anbieten, um die Open-Access-Kompetenzen innerhalb der wissenschaftlichen Community nachhaltig zu stärken.

2. **Nachhaltige Finanzierungsmodelle für wissenschaftsgeleitete Publikationsorgane etablieren**

Forschungsförderer können Fachgesellschaften durch die Förderung von Projekten unterstützen, welche die Bereitstellung finanzieller Mittel und Expertise zur Entwicklung tragfähiger und nachhaltiger Finanzierungsmodelle zum Ziel haben. Forschungsunterstützende Akteur*innen, wie beispielsweise wissenschaftliche Bibliotheken, können dabei als Partner*innen fungieren, indem sie ihre Expertise in Bezug auf Kostenmodelle, Lizenzverhandlungen und nachhaltige Geschäftsmodelle für Publikationen einbringen.

3. **Rechtliche Unterstützung ausbauen**

Forschungsförderer und forschungsunterstützende Akteur*innen sollten den Aufbau zentralisierter Anlaufstellen für rechtliche Fragen rund um Urheberrecht und Lizenzen fördern. Diese Helpdesks könnten analog zu bestehenden Initiativen wie dem NFDI4Culture-Helpdesk oder dem Helpdesk der Landesinitiative open.access.nrw¹²¹ konzipiert sein, um Wissenschaftler*innen bei der Klärung rechtlicher Fragestellungen im Publikationsprozess zu unterstützen und Unsicherheiten abzubauen.

4. **Vielfältige Publikationsformate anerkennen**

Forschungsförderer sollten alternative Publikationsformate wie Blogs und Podcasts als Teil der wissenschaftlichen Kommunikation fördern. Alternative Publikationsformate könnten z. B. als Teil des Wissenstransfers verstanden werden. Forschungsunterstützende Akteur*innen können zudem Good Practices und technische Standards für den professionellen Betrieb solcher Plattformen bereitstellen. Dies könnte durch die Bereitstellung technischer Infrastrukturen (z. B. für das Hosting oder die Langzeitarchivierung) sowie durch die Integration von Persistenten Identifikatoren (DOIs) für diese Formate geschehen.

¹²⁰ Bärwolff, T. et al. (2023). „6. Fachcommunities und Fachgesellschaften“. In Open4DE Landscape Report. <https://oabb.pubpub.org/pub/open4de#schlussfolgerungen-und-empfehlungen-für-einen-bundesweiten-strategieprozess-3>

¹²¹ Landesinitiative openaccess.nrw. <https://openaccess.nrw/index.php/beratung/>

5. **Veränderung der Forschungsbewertung vorantreiben**

Forschungsförderer und forschungsunterstützende Akteur*innen sollten sich aktiv für die Umsetzung der Prinzipien der DORA-Declaration (San Francisco Declaration on Research Assessment) und der CoARA-Initiative (Coalition for Advancing Research Assessment) einsetzen. Dies umfasst:

- a. Sensibilisierungsangebote wie Informationsveranstaltungen, Workshops und Informationsmaterialien, die Forschungscommunities über alternative Bewertungspraktiken informieren und den kulturellen Wandel in der Wissenschaft unterstützen.
- b. Pilotprogramme entwickeln, die Fachcommunities bei der Konzeption und Umsetzung von alternativen Ansätzen zur Forschungsbewertung unterstützen.
- c. Fachgesellschaften bei der Entwicklung disziplinspezifischer Leitlinien beraten, um alternative Bewertungsansätze in der Forschungsbewertung innerhalb von Forschungscommunities nachhaltig zu verankern.

Durch diese Maßnahmen können Forschungsförderer und forschungsunterstützende Akteur*innen nicht nur die Open-Access-Transformation, sondern auch den Wandel hin zu einer verantwortungsvollen Bewertung von Forschungsleistungen aktiv fördern - für Fachgesellschaften aber auch darüber hinaus.